

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТГА ИЧКИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФОНД БОЗОРИНИНГ ЎРНИ

и.ф.н. доц. Хамидова Ф.А., Наримонов С.С., Салихова Г.Ж.

Тошкент молия институти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида инвестицион муҳитни янада яхшилаш, ички инвестициялар ҳажмини кенгайтириши бўйича сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида статистик кўрсаткичларда юз берган ўзгаришлар, фонд бозорида акционерлик жамиятлари ҳамда миноритар инвесторлар гуруҳининг иштироки ҳақида сўз боради. Ундан ташқари мамлакатимизда ички инвестициялар ҳажмини кенгайтиришда фонд бозорининг тўтган ўрнини янада ошириш бўйича амалга оширилиши керак бўлган чора-тадбирлар келтирилган.

Калим сўзлар: инвестиция муҳити, ташқи инвестициялар, ички инвестициялар, фонд бозори, корпорациялар, миноритар инвесторлар гуруҳи, иқтисодий хавфсизлик

Annotation: This article discusses the changes in statistics as a result of recent reforms to further improve the investment climate and expand domestic investment in the Republic of Uzbekistan, the participation of joint stock companies and a group of minority investors in the stock market. In addition, the measures to be taken to further increase the role of the stock market in expanding the volume of domestic investment in our country are outlined.

Key words: investment climate, foreign investment, domestic investment, stock market, corporations, minority group of investors, economic security

1. Кириш

Ҳозирги кунда миллий иқтисодиётга ички инвестицияларни жалб этиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларни иқтисодий томонлама ҳимоя қилиш механизмларини амалиётга жорий этиш ва инвестицион муҳитни янада яхшилаш иқтисодий ривожланиш соҳасидаги энг муҳим вазифалардан бири

ҳисобланади. Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни янада чуқурлаштиришда, инвестицион жараёнларда акционерлик жамиятлари ва миноритар инвесторлар инвестиция фаолияти ҳажмини кенгайтиришда тутган ўрни бекиёсдир. Бунда илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш орқали инновацион ғояларни амалиётга жорий этиш орқали пклни айланиш тезлигини ошириш, бўш иш ўринлари яратиш, аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш ва шу асосда иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлаш имконияти яратилади.

Миллий иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлашда ва тараққий эттиришда инвестициялар зарурий шарт ва манбаи ҳисобланади. Иқтисодиётнинг турли соҳа ва тармоқларини иқтисодий жиҳатдан ривожланишини таъминлаш, минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини инобатга олган ҳолда махсус инвестицион лойиҳалар ишлаб чиқиш орқали жойларда аҳоли бандлигини ошириш мақсадида ҳар йили мамлакатимизда минтақавий инвестицион дастурлар ишлаб чиқилмоқда ва амалиётда қўлланилмоқда. Бунинг натижасида иқтисодиётга жалб этилаётган ва киртилаётган инвестициялар ҳажми йилдан йилга салмоқли даражада ўсиб боришига ҳамда миллий ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланилиши орқали мамлакатимизда экспорт ҳажмининг кенгайтирилишига ижобий ҳисса қўшмоқда. Президентимиз Ш.М. Мирзиёев таъбирлари билан айтганда “Халқимизнинг фидокорона меҳнати билан 2019 йил – “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да салмоқли натижаларга эришдик. Барча соҳалардаги ижобий натижалар қаторида инвестициялар ҳажми ҳам сезиларли даражада ошди. Айниқса, тўғридан-тўғри инвестициялар 4,2 миллиард долларни ташкил этиб, 2018 йилга нисбатан 3,1 миллиард долларга ёки 3,7 баробар ўсди. Инвестицияларни ялпи ички маҳсулотдаги улуши 37 фоизга етди”¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2019 йил 7 октябрь санасида “Фонд бозорини ривожлантириш масаллари”га бағишланган йиғилишида ички инвестициялар ҳажмини кенгайтириш ва ушбу жараёнларда фонд бозорининг мамлакатимизда фаолияти бўйича қуйидаги танқидий фикрларини билдириб ўтган:

“... Қимматли қоғозлар бозори иқтисодиётдаги бўш пул маблағларини жамлаш ва уни инвестиция жараёнларига йўналтиришнинг муҳим воситасидир. Бу борадаги ислохотларнинг дастлабки босқичи сифатида жорий йил бошида Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги тузилди. Давлат облигациялари фонд бозорига қайта чиқарилди. Лекин қимматли қоғозлар чиқариб, уларни фонд бозорида сотиш механизмидан самарали фойдаланилмаяпти.

Фонд бозоридаги акцияларнинг жами қиймати 25 триллион сўм бўлиб, яъни ички маҳсулотга нисбатан 6 фоизга ҳам етмайди. Бу кўрсаткич Сингапурда 188 фоиз, Малайзияда 112 фоиз, Россияда 34 фоизни ташкил этади. Мамлакатимизда 2019-йилда чиқарилган давлат облигациялари валюта биржаси орқали фақатгина тижорат банкларига сотилган. Фонд бозори профессионал иштирокчилари сони юзтага ҳам бормайди.

Бугунги кунда бу соҳа 100 га яқин норматив ҳужжатлар билан тартибга солиниб, кўплаб чекловлар ўрнатилган. Масалан, ривожланган давлатларда банклар фонд бозорининг фаол иштирокчиси ҳисобланади, юртимизда банкларга бошқа субъектларнинг акцияларини харид қилиш тақиқланган. Фуқароларнинг давлат облигацияларини сотиб олиши ва сотишида ҳам чекловлар бор.

Шу боис 2020-2025-йилларда фонд бозорини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш режалаштирилган. Эркин муомаладаги жами

қимматли қоғозларнинг ялпи ички маҳсулотга нисбатини 2025-йил охиригача камида 10-15 фоизга етказиш мўлжалланган”.²

Бугунги кунда мамлакатимизга ички инвестициялар жалб қилишда бозор инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда уларнинг иштирокини самарали йўлга қўйиш ҳамда инвестиция киритиш мақсадида фонд биржасида қимматли қоғозлар харидини амалга оширишни истовчи инвесторларнинг молиявий саводхонлиги етарли эмаслиги билан боғлиқ бир қатор муаммолар мавжуд.

2. Адабиётлар шархи

Коронавирус пандемияси натижасида юзага келган инқироз тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг кескин тушишига олиб келди. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти маълумотлари ва таҳлил кўрсаткичларига кўра, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми дунё бўйлаб 2019 йилга нисбатан 2020 йилда 40 фоизга, уларнинг қиймати эса 1,54 триллион долларга камайиши кутилмоқда.³ Инвестицион қарорлар қабул қилиниш географияси, активлар синфи ва ёндашуви жиҳатидан хилма-хилдир. Бозор ҳам чуқур ва мураккаб бўлиб ўсиб бориши натижасида ҳар ўнинчи респондентдан етти нафари инвестиция бозорининг таъсири барқарор ўсиб бораётганига ишонишади.⁴

Миллий иқтисодиётга киритиладиган инвестициялардан самарали фойдаланиш масалалари мамлакатимиздаги ва хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан чуқур ўрганилган. Жумладан, Ўзбекистонлик иқтисодчи олим Д.К. Ахмедов инвестицияларнинг мамлакатимизга фаол жалб қилишни таъминлашда малакали кадрларнинг мавжудлиги, таҳлил учун маълумотларнинг етарлилиги, ҳокимият органларининг инвестицияларни

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019-йил 7-октябрда “Фонд бозорини ривожлантириш масалалари”га бағишланган йиғилиши.

³ UNCTADнинг World Investment Report 2020 ҳисоботи

⁴ Global Impact Investing Network Annual Impact Investor Survey 2020 ҳисоботи

жалб қилишдаги манфаатдорлиги ошиши, ташқи савдо эркинлиги, хомашё таъминотининг яхшиланиши каби энг муҳим омилларни келтириб ўтган

М.Б. Хамидулин тадқиқотларида ривожланган мамлакатлар фонд бозорининг муваффақиятли фаолия юритишига эмитентлар ва инвесторларнинг эҳтиёжларини қондирилишини таъминлайдиган самарали инвестицион-молиявий инфратузилманинг ўз вақтида яратилгани асосий фактор эканлигини қайд этган.

Лос-Анжелесда жойлашган Калифорния университети профессори А. Субрахманям ва С.Титман бир неча йиллик изланишлари натижасида акция баҳосининг самарадорлиги, хусусий ва давлат молиялаштириши ўртасидаги танлов ва ривожланаётган мамлакатларда капитал бозорларининг ривожланиши ўртасидаги боғлиқликни ўрганишади. Умуман олганда, агар қимматга тушадиган маълумотлар хилма-хил ва арзон бўлса ва инвесторлар қимматли маълумотларни ҳеч қандай харажатсиз оладиган бўлса, давлат молиялаштиришнинг афзаллиги юқори бўлишини такидлашади.

Массимо Масса ва Леи Жанг илмий изланишларида маҳаллий институционал инвесторларнинг инвестицион қарорлар қабул қилишларидаги мойиллигини ИПО бозорига қандай таъсир қилишини ўрганишган. Қисқа муддатли инвесторлар узок муддатли инвесторларга қараганда кўпроқ ликвидли акцияларни афзал кўрганлиги ва ИПО акциялари кейинги бозорларда юқори ликвидликка эга бўлганлиги сабабли, маҳаллий қисқа муддатли инвесторларнинг юқори талабининг мавжудлиги ИПОнинг паст баҳода харид қилиниши билан боғлиқлигини асослашга уринишган.

Русинов ва Корихенко ўқув қўлланмаларида қимматли қоғозларнинг барчаси пул сармояларидан келиб чикмаганлиги сабабли қимматли қоғозлар бозори тўлиқ хажмда молия бозорига киритилиши мумкин эмас деб ҳисоблайди. Қимматли қоғозлар бозорининг сармоя сифатида пулга асосланадиган қисми

фонд бозори деб номланади ва шу сабабли кўпинча кимматли қоғозлар бозори билан фонд бозори тушунчаларини бир бирига ўхшашлигини асослаб берган.

3. Тадқиқот методологияси.

Миллий иқтисодиётга ички инвестицияларни жалб этишнинг хорижий мамлакатлар амалиётининг таҳлил асосида инновацион ёндашувлардан фойдаланиш ва уларни жорий этиш биринчи навбатда ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш ва компанияларга нисбатан камроқ қўшимча маблағ талаб этувчи капиталга эга бўлиш имкониятини яратади. Фонд бозорлари мамлакатда юз бераётган иқтисодий жараёнларнинг йиллар давомида қандай ишлашини акс эттирувчи визуал тасвирдир. Агар фонд биржаси сезиларли даражада яхши ишлаётган бўлса, иқтисодиётда барқарорлик кузатилади ва акс ҳолда эса секин ўсиш ёки пасайиш тенденциясида эканлиги аниқ. Мақоламиз фонд биржаси орқали миллий инвестициялар иқтисодиётга жалб этиш орқали барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашга қаратилган ташкилий, ҳуқуқий, иқтисодий ва молиявий масалалардаги таклифлар тизимини ишлаб чиқиш ҳамда уларни илмий жиҳатдан асослаб беришдан иборат. Шу боисдан мақолада ушбу соҳани ривожлантириш бўйича хориж мамлакатларининг илғор тажрибаларини ўрганган ҳолда илмий хулоса ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишда индуксия, дедуксия, тизимли ва қиёсий таҳлил, график ва иқтисодий-статистик усуллардан кенг фойдаланилади.

4. Таҳлил ва натижалар.

Ҳар қандай мамлакатнинг энг асосий стратегик мақсадларидан бири иқтисодий ўсишнинг юқори даражасини таъминлашдир, чунки бу аҳолининг турмуш даражаси, фаровонлигига олиб келади. Бундан ташқари, ҳар бир мамлакат ҳукуматлари қашшоқликни камайтириш ва миллий даромад даражасини ошириш мақсадида қатор чора-тадбирлар ислоҳ этиб уни амалиётда қўллашган. Шу сабабли, иқтисодий ўсишга эришиш ҳукуматлардан

жамғармаларни рағбатлантириш, инвестицияларни рағбатлантириш ва ички ишлаб чиқаришни кўпайтириш каби турли хил сиёсатларни оқилона юритилишини талаб қилади. Шубҳасиз, инвестициялар оқимининг кўпайиши иқтисодий ўсишга туртки бўлади аммо жамғармалар миқдорини кўпайтириш бўйича чора-тадбирлар амалиётга жорий этилмасдан туриб, сармойани киритиш имконияти мавжуд эмас. Мамлакат барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш учун жамғармаларни кўпайтириши керак, бу еса ўз навбатида кўпроқ инвестициялар ва ялпи ички маҳсулотнинг юқори ўсишига ёрдам беради.

Ҳукуматларнинг иқтисодий ўсишга еришиш, қашшоқликни камайтириш ва миллий даромадларни ошириш усулларида бири бу ички молиявий капиталга инвестицияларни кўпайтиришни рағбатлантириш учун жамғармаларни кўпайтириш каби сиёсатларни қўллашдир. Инвестициялар иқтисодий ўсишга таъсир этувчи асосий омиллардан бири эканлигини билган ҳолда, уни кўпайтиришнинг асосий йўлларида бири ривожланган мамлакатлар фонд бозорини ривожлантириш бўйича институционал (коллектив) ва корпоратив инвесторлар гуруҳларини ташкил этиш лозим.

Институционал инвесторлар - бу ўз фаолиятининг хусусиятига кўра қимматли қоғозларга инвестиция қилиш учун мўлжалланган бўш маблағларга эга бўлган инвесторлар ҳисобланиб, уларнинг асосий инвестицион маблағлари сифатида жисмоний шахслар томонидан ихтиёрий ва мажбурий бадаллар ҳисобланади. Буларга барча турдаги инвестиция фондлари, нодавлат пенсия жамғармалари, суғурта компаниялари киради. Бу инвесторлар қимматли қоғозларни вақти-вақти билан бўш пул маблағлари мавжудлигига қараб емас, балки доимий равишда сотиб олишади, чунки уларда мавжуд бўлган пул бевосита қимматли қоғозларни сотиб олишга мўлжалланади. Масалан, фуқароларга қўшимча пенсия тўловларини тақдим этиш учун нодавлат пенсия жамғармалари мавжуд. Пенсия жамғармаси нафақат ушбу бадалларни сақлаб қолиши, балки уларни қимматли қоғозларга инвестициялаш орқали кўпайтириши керак.

Шунингдек, ушбу ҳолат суғурта компанияларига ҳам тегишлидир. Суғурта мукофотлари, шу жумладан қимматли қоғозларга инвестиция қилинади ва бундай қўйилмалардан олинган даромад суғурта ҳодисалари содир бўлганда суғурта мукофотларини тўлаш учун ишлатилади. Инвестиция фондлари эса қимматли қоғозларга инвестиция киритиш ва бундай инвестициялардан даромад олиш мақсадида ташкил этилади.

Сўнгги йилларда 100 та энг йирик институционал инвесторлар томонидан назорат қилинадиган жами маблағларнинг 36,1 фоизи Осиё-Тинч океани минтақасидаги пенсия ва суверен жамғармаларга тўғри келади. Активларнинг қолган қисми Европа, Яқин Шарқ, Африка ва Шимолий Америка ўртасида деярли тенг тақсимланган (1-жадвал).

1-жадвал.

2019-йилда дунёдаги энг катта актив эга институционал инвесторлар ТОП-10 лиги (млн.доллар).⁵

№	Институционал инвесторлар номи	Жойлашган мамлакати	Активлар суммаси	Инвестор тури
1	Давлат инвестицион пенсия жамғармаси	Япония	\$1,555,550	Пенсия жамғармаси
2	Давлат пенсия жамғармаси	Норвегия	\$1,066,380	Пенсия жамғармаси
3	China Investment Corporation	Хитой	\$940,600	Суверен фонд
4	Миллий пенсия	Жанубий Корея	\$637,279	Пенсия жамғармаси
5	Федерал пенсия жағармаси	АҚШ	\$601,030	Пенсия жамғармаси

⁵ <https://www.institutionalinvestor.com/article/b1p7flhqcgq15/Here-Are-the-World-s-Biggest-Asset-Owners>

6	Абу даби инвестиция бошқармаси	Бирлашган Араб Амирликлари	\$579,620	Суверен фонд
7	Қувайт инвестиция бошқармаси	Қувайт	\$533,650	Суверен фонд
8	Ганконг валюта бошқармасининг инвестицион портфолиоси	Ганконг	\$528,054	Суверен фонд
9	Фуқаролик пенсия жамғармаси	Голландия	\$523,310	Пенсия жамғармаси
10	Саудия Арабистони валюта агентлиги	Саудия Арабистони	\$509,884	Суверен фонд

Йиллик янги рейтингга кўра, 2019 йил охирида 100 та энг яхши активга эга институционал инвесторлар 20,1 трлн. долларлик глобал активларни назорат қиладилар. Пенсия жамғармалари фонд бозорларида киртиладиган инвестицияларнинг 20 триллион долларини ёки деярли 61 фоизини ташкил этади. Қолган маблағларнинг катта қисми суверен фондлар томонидан назорат қилинади.

Мамлакатлар кесимида кўриб чиқиладиган бўлса, АҚШ 27 фоизлик улуши билан ушбу рейтингда етакчилик қилса, 2-ўринни 10 фоиз билан Япония, кейинги ўринни еса 8,5 фоиз билан Хитой эгаллади.

Корпоратив инвесторлар - бу ўзларининг вақтинча бўш маблағларини қимматли қоғозларга қўядиган турли фирмалар, корхоналар, компаниялар. Бундай инвесторлар учун инвестиция фаолияти асосий емас, у фақат молиявий оқимларни максималлаштириш воситасидир. Масалан, саноат корхонаси ўзининг жорий ҳисобварағидаги қолдиқларни ликвидли, яъни тез сотиладиган қимматли қоғозларга жуда қисқа муддатларда, ҳатто бир неча кун давомида инвестиция қилиши мумкин. 2-жадвалда корпоратив инвесторлар томонидан

энг йирик бошқаруви остидаги активлари бўйича энг яхши 10 та компанияларни кўриб чиқамиз. Ушбу рейтингда компанияларнинг назорати остидаги фондлар (бошқарув остидаги активлар) сонига, уларнинг охириги ҳисобот балансларига асосланади.

2-жадвал.

2020 йилдаги энг йирик бошқарув остидаги активларга эга бўлган корпоратив инвесторлар (млн.доллар).⁶

№	Корпоратив инвесторлар номи	Жойлашган мамлакати	Активлар суммаси	Инвестор тури
1	BlackRock	АҚШ	\$7,318,000	Биржа фондлари
2	The Vanguard Group	АҚШ	\$6,100,000	Ўзаро фондлар
3	UBS Group	Швецария	\$3,518,000	Инвестицион банк
4	Fidelity	АҚШ	\$3,319,000	Брокерлик хизмати
5	State Street Global Advisors	АҚШ	\$3,054,000	Активлар бошқаруви
6	Allianz	Германия	\$2,530,000	Суғурта
7	JPMorgan Chase	АҚШ	\$2,511,000	Инвестицион банк
8	Goldman Sachs	АҚШ	\$2,057,000	Инвестицион банк
9	Bank of New York Mellon	АҚШ	\$1,961,000	Инвестицион банк
10	PIMCO	АҚШ (Германия)	\$1,920,000	Суғурта

⁶ <https://www.thebalance.com/which-firms-have-the-most-assets-under-management-4173923>

Кўпгина активларни бошқарувчи компаниялар фақат йирик капиталга эга ташкилотларнинг маблағларидан фойдаланган ҳолда сармоя киритиш фаолияти билан шуғулланишади. Корпорациялар, йирик ноижорат ташкилотлари ёки ассоциациялар бу турдаги компанияларга ўз активларини бошқариш учун тақдим этишади.

Аммо энг таниқли компанияларнинг асосий қисми ўртача инвесторлар учун хизматларни таклиф қилади. Кўпгина ҳолларда, активларни бошқариш бўйича компаниялар ўзлари бошқараётган активларнинг қийматига қараб тўловлар олиш орқали даромадга эга бўлишади. Бошқалар еса бир текис тўлов оладилар. Ушбу компаниялар кўпинча активларни бошқаришдан ташқари бошқа бизнес йўналишларига ега. Баъзан, бу брокерлик хизматларини ҳам ўз ичига олади.

Баъзи ҳолларда активларни бошқариш компания даромадининг фақат бир қисмини ташкил қилади ва улар кўпинча рақобатчилар бўлишига қарамай, турли йўллар билан бир-бирлари билан ҳамкорлик қиладилар.

Мисол учун, битта активларни бошқариш фирмаси инвесторларга рақобатчи компаниянинг инвестиция фондларини сотиб олиш ва сотиш имконини бериш учун ўзининг онлайн платформасидан фойдаланиши мумкин.

Тошкент Республика фонд биржасининг 27 йиллик фаолияти давомида эришилган ютуқларига қарамасдан, мамлакатимиз фонд бозорининг ривожланиши ҳали ҳамон дастлабки босқичда деб ҳисобласак бўлади. Ушбу ўтган вақт мобайнида мамлакатимизда амалга оширилган ва оширилаётган давлат мулкни хусусийлаштириш жараёнида аукцион майдонча вазифасини бажариб берди.

5. Хулоса

Фонд бозори бозори иқтисодиёт тараққиётнинг муҳим омили бўлиб, у ҳар бир шахснинг мустақил инвестор сифатида фаолият юритишини таъминловчи

молиявий институт ҳисобланади. Фонд бозорини ривожлантириш ва у орқали ички инвестицион муҳитни яхшилаш ҳозирги кундаги энг долзарб масалаларидан бири бўлиб, "Тошкент" РФБ АЖ томонидан 2017 йил 20 июлда ишлаб чиқилган ривожланиш концепцияси муҳим ўрин тутди.

Ушбу стратегиянинг асосий мақсади сифатида фонд биржасининг ривожланиш тенденциялари ва йўналишларини ва уларни амалга ошириш механизмларини белгилаб, қонун ҳужжатларига асосланган ҳолда дастурлар, режалар ва лойиҳалар ишлаб чиқиш, акциядорлар, ходимлар ва бизнес шериклари манфаатларига мос равишда ривожланишини тезлаштириш мақсадида биржанинг ресурс потенциалидан фойдаланишнинг устувор йўналишлари, шакллари, усуллари, воситаларини яратиш ҳисобланади.

6. Адабиётлар рўйхати

Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни 25.12.2019.

A.Subrahmanyam, S.Titman. The going-public decision and the development of financial markets. J. Finance, 54 (1999), pp. 1045-1082.

Massimo Massa, Lei Zhang. Local investor horizon clientele and IPO underpricing. Journal of Financial Markets, Volume 54, 2021, 100587.

Хошимов Қ. В. Чет инвестициялари иштирокидаги корхоналарни солиққа тортиш ва уни такомлаштириш йўллари. Иқт. фан. док. илм. дар. олиш учун ёз. дисс. автор. Т.: БМА, 2004. – Б. 7.

Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния. — СПб.: Экономическая школа, 2002.

Хамидулин М. Б. (2008) Развитие финансового механизма корпоративного управления.: монография- Т.:Молия.

Болаев А.В. Привлечение прямых иностранных инвестиций как фактор внедрения зарубежных технологий в стране-реципиенте в условиях экономической глобализации (рус.) // Управление экономическими системами: электронный научный журнал : Журнал. — 2014. — Апрель (№ 64). — ISSN 1999-4516.

Dunning J. H. The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future // International Journal of the Economics of Business. 2001. Vol. 8. № 2. P. 174.

Rui Albuquerque, 2000, "The Composition of International Capital Flows: Risk Sharing through Foreign Direct Investment," Bradley Policy Research Center Working Paper No. FR 00-08 (Rochester, New York: University of Rochester).

Eduardo Borensztein, José De Gregorio, and Jong-Wha Lee, 1998, "How Does Foreign Direct Investment Affect Growth?" Journal of International Economics, Vol. 45, pp. 115-35.

Barry P. Bosworth and Susan M. Collins, 1999, "Capital Flows to Developing Economies: Implications for Saving and Investment," Brookings Papers on Economic Activity:1, Brookings Institution, pp. 143-69.